

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Анаркулова Маржан Жаппаровна

Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани 1-сонли касб хунар мактаби

Рус тили ва адабиети фани ўқитувчиси

Аннотация: В данной статье подробно описывается значение интересных игр и развлекательных мероприятий при обучении русскому языку в общеобразовательной школе, а также подчеркивается роль современных педагогических технологий в эффективной и инновационной организации этих уроков. Обучение русскому языку и литературе по инновационным технологиям – это организация учебного процесса по-новому, ориентированная на стремление учащихся к активной коммуникативной деятельности, к диалогу, включение в познавательную деятельность его эмоционального, интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: инновационные технологии, интеграция, коммуникативная деятельность, дифференциация, метод проектов, компьютеризация

В последние десятилетия учителя в своей работе активно применяют современные образовательные технологии. Каждый педагог отбирает более приемлемую для себя и учащихся технологию. И это не случайно. Сегодня основная цель обучения - это воспитание творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, при котором ребенок вовлекается в общий учебный труд, вызывающий в нем, чувство успеха, движения вперед. Многие исследователи рассматривают инновационные технологии как эффективные средства в личностноориентированном обучении, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика во время учебно-воспитательного и методического процессов в школе [1, 4, 6]. Многие учителя-практики делятся со своим опытом по внедрению современных образовательных технологий в учебный процесс, в частности при преподавании русского языка и культуры [2, 3, 5]. Как сделать урок необычным? Как вызвать интерес у школьников к русскому языку, который не является для них родным? Как приучить детей самостоятельно добывать знания? Каждый учитель, преподающий русский язык и литературу в якутской школе задавался подобными вопросами. Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их

творческих способностей, мы убедились, что особое внимание надо направлять на формирование положительной мотивации учащихся, на активное использование в процессе обучения различных технологий. Пути и способы реализации этих принципов можно решить через нетрадиционную форму обучения.

Нетрадиционные формы урока реализуются, как правило, после изучения какойлибо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Они позволяют повысить интерес учащихся не только к предмету, но и обучению в целом. Творчество на таких уроках проявляется не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Такие уроки проходят в необычной нетрадиционной обстановке. Это создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока осуществляются при обязательном участии всех учащихся, реализуются с неизменным использованием средств слуховой и зрительной наглядности, а также создаются условия для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика

Существуют несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов (урок-лекция, урок-семинар, урок – КВН, урок-защита проекта, урокпутешествие, интегрированный урок и т.д.). Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные уроки русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике мы наиболее удачно используем несколько нетрадиционных форм урока: викторина, путешествие, интегрированный урок, урок-проект. конкурс. Выбор зависит от нескольких условий : во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой. На уроках русского языка и литературы особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет развивать критическое мышление, исследовательские способности и творческую деятельность.

Используя информационные виды проектов, нами проведены в 11 классе урок литературы по теме «Серебряный век в русской поэзии». Работа над

проектом проходит 6 стадий: формируются группы исполнителей; разрабатывается план работы над проектом; определяются сроки; выполнение заданий; обсуждение в группе результатов каждого задания; отчет по проекту. Учащиеся получают задание подготовить сообщение об отдельных поэтах «Серебряного века», выучить наизусть одно из понравившихся стихотворений, исследовать одежду и быт той эпохи. Класс делится на 3 группы, выбирают ведущего. 1 группа представляет литературное направление «Символизм», вторая - «Акмеизм», третья - «Футуризм». На уроке ведущая знакомит с основными направлениями поэзии «Серебряного века», а каждый участник группы делает сообщение о поэте и декламирует его стихи. На следующем этапе урока идет знакомство с поэтами «вне направлений». Все участники проекта показывают творческую интерпретацию стихотворения Саши Черного «Жалобы обывателя». Узость, мелочность, скука и подлость обывательщины отражаются у этого поэта чудесными, сжатыми штрихами. Произведения Саши Черного милы, просты, веселы и бесконечно увлекательны, поэтому читаются и воспринимаются с одинаковым наслаждением как взрослыми, так и детьми. Следующий этап – это чтение переводов стихотворений поэтов «Серебряного века» на якутском языке. Сопоставление родного языка с русским помогает лучшему восприятию стихотворений, пробуждает интерес к поэзии. В конце урока все исполняют песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Эти этапы урока включают в себя связь с жизнью, приводят к мысли, что и в наше время многие люди находят в творчестве поэтов «Серебряного века» отклик своим мыслям и чувствам.

Таким образом, урок - проектная деятельность помог обучающимся узнать много новых сведений о жизни и творчестве поэтов, познакомиться с переводом стихотворений своих сверстников из Майинской гимназии и узнать, что стихи М. Цветаевой переложены в музыку - романс из популярного кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром». Конечно, полученный результат обладает лишь субъективной новизной, но насколько она важна для участников проекта. Теперь это их знания, добытые творческим, а значит, не скучным трудом. А атмосфера творчества не забывается. Вкус к исследованию и радость труда - это надолго. И это, пожалуй, самый главный результат проекта. На уроках нами чаще всего используется технология развития активного мышления. В 8 классе включаем в урок работу по исправлению текстов или исправлению ошибок в предложениях. Прежде чем найти правильный ответ, учащиеся сами должны найти правила и указать ошибки. Например: Кот залез под дом, который украл нашу колбасу. Читаю книгу, талантливо написанную и которую многие хвалят

Активность мышления и интерес учащихся повышается в условиях проблемной ситуации, когда он сам формулирует проблему, вызывает предположения, доказывает свою точку зрения и проверяет правильность собственных решений и выводов. Например: при соотнесении фонетического и графического образа слова - произношении и написании (при изучении орфографии); лексического значения слов, фразеологизмов и их роли в речи (при изучении лексики и фразеологии); в 11 классе при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения (часть «С» в КИМ - ах ЕГЭ по русскому языку). А задания поискового и исследовательского характера можно предложить при изучении разделов грамматики. В 5 классе при изучении темы: «Непроизносимые согласные» предлагаю на слух анализировать слова с непроизносимыми согласными. Звуковой анализ проводится сначала на слух. Почему они исчезают? Сопоставляя слова, ребята приходят к выводу, что слова со стечением согласных трудно выговаривать, поэтому при произнесении один из них исчезает. Чтобы правильно написать это слово, надо подобрать родственные слова, в котором этот звук четко слышится. Например: солнце – солнечный.

Излюбленной формой урока ребят среднего звена остается урок - игра. Отличительной особенностью игровых технологий является то, что ученики вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в нравственном воспитании. Дидактические игры специально создаются педагогами в учебно-воспитательных целях, являются познавательными и развивающими. В школьной практике используются словесные игры, уроки-путешествия, КВН, уроки - викторины и т.д. Информационные технологии наряду с другими средствами обучения стали надежными помощниками учителя. Используются они на различных этапах урока - при освоении нового материала, его закреплении и обобщении, при проведении творческих и контрольных работ. Интересный урок «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» с использованием мультимедийных средств и ИКТ можно провести по русской литературе в 5 классе. Оборудование: проектор, компьютер, интерактивная доска, слайд - презентация, задания с карточками. Ученики становятся путешественниками и, преодолевая препятствия, должны посетить 8 станций на своем пути: «Сказочник», «Снежная королева», «Сто одному», «Талант», «Лукоморье», «Ключ», «Волшебная шкатулка», «Конечная». Демонстрируя слайды, учитель задает вопросы проблемного характера, ставит их в различные ситуации. Как педагогическая технология игра создает эмоциональный подъем, познавательную активность, внимание, а использование информационно-коммуникативных технологий повышает эффективность и качество учебного

процесса. Учитывая, что значительная часть преподавателей, которая в настоящее время работает в учебных заведениях различных уровней, не имела возможности получить необходимую подготовку в области применения современных мультимедийных средств и ИКТ во время обучения в вузе, осознавая, что развитие компьютерных технологий идет очень быстрыми темпами, важнейшей задачей сегодня является необходимость организации переподготовки и информационно - методической поддержки преподавателей в сфере компьютеризации. Внедрение современных педагогических технологий - работа сложная, но вместе с тем интересная. Она поможет выпускникам школы стать мыслящими людьми, умеющими дать альтернативу в сложной жизненной ситуации. В заключение хочется подчеркнуть, что каждый учитель желает, чтобы его занятия заинтересовали его учеников. Каждый урок должен приносить им чувство удовлетворения, стать ценным опытом в становлении их как творческой, думающей личности. Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы помогает научить учащихся понимать всю глубину и красоту родного или второго языка, выражать себя в творческой деятельности. Также оно помогает воспитать образованных, высоконравственных людей, которые смогут в будущем умело строить отношения с другими людьми, быть успешными в профессиональной деятельности, правильно выражать свои мысли. При этом надо помнить, что целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при системном подходе к данной проблеме.

Список литературы:

1. Бахвалов В.А. Методики и технологии образования. Рига, 1997.
2. Горбич О.И. Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе // Русский язык. Первое сентября, 2009. № 23.
3. Гостева Ю.И. Особенности современного этапа использования мультимедийных средств и информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку. М.: Современное образование, 2012. № 6.
4. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебновоспитательного и методического процессов в школе. Волгоград: Издательство «Учитель», 2008.
5. Рыжова В.Н. Дифференциация обучения как важный фактор развития познавательных интересов школьника // Журнал «Завуч», 2008. № 8.
6. Шаламов И.К. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. Барнаул, 2002.

